

УДК 338.2, 330.341

JEL O31, O38

DOI: 10.17213/2312-6469-2024-5-20-49

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТРАЕКТОРИЙ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

© О.Г. Голицыненко 2024

Центральный экономико-математический институт РАН,
2. Москва, Россия

Аннотация. В работе предлагается инструментарий исследования инновационных траекторий. В качестве теоретической основы используются положения разработки неэволюционной теории, скорректированные и дополненные симметричной моделью ряда известных направлений теоретических исследований по инновационной тематике (инновационных систем, социо-технологических инновационных трансформаций, моторов развития). На этой основе определены основные процессы мезотраекторий и предложена многоуровневая система их измерения, включая процессный последовательный уровень измерителей, представляющий собой трансформацию предыдущего. Приведены результаты применения разработанной методологии к описанию и анализу инновационных мезотраекторий ряда стран Европы, включая Россию. Для рассматриваемой выборки страны выделены типичные мезотраектории инновационного развития, исследовано их влияние на динамику в мировом макропорядке в технологической области.

Ключевые слова: фазы, ниши, процессы, индексы, уровни результативности и приоритетности, создатели организационных инноваций, репликаторы инноваций

МETHODOLOGY OF CONSTRUCTING AND MEASURING INNOVATION TRAJECTORIES: TOOLS AND ITS APPLICATIONS

© O.G. Golitschenko 2024

Central Economics and Mathematics Institute of RAS, Moscow, Russia

Abstract. The paper proposes a tool for the study of innovation trajectories. The theoretical basis of the toolkit is based on the developments of neo-evolutionary theory, adjusted and supplemented by the synthesis of the provisions of well-known areas of theoretical research on innovation issues (innovation systems, socio-technological milllevel transformations, development motors). On this basis, the main processes of mesotrajectories are defined and a milllevel system of their indicators is proposed. In the system, each subsequent level of indicators represents the transformation of the previous one. The article presents the results of the application of the developed methodology to the description and analysis of innovation mesotrajectories for a number of European countries, including Russia. Typical mesotrajectories of innovative development are chosen to identify their influence on the shifts in the world macro-order of the technological field.

Keywords: phases, niches, processes, indices, performance and priority levels, creators of original innovations, replicators of innovations

1. Введение

Задача этой работы – предложить инструментарий исследования инновационных траекторий и, применив его, определить особенности инновационного поведения ряда европейских стран. Здесь возникает закономерный вопрос: какими должен быть такой инструментарий. Можно было бы попробовать в качестве инструментария использовать подход инновационных систем (см., например, [1 – 6]). Однако к данному моменту времени можно считать установленным фактом, что применение данного подхода не является достаточным, чтобы решить поставленную задачу (см., например, [7]).

Надежду на выход из создавшейся ситуации дает направление, представляющее новую эволюционную теорией [8 – 10]. Использование положений этой теории помогает представить взаимосвязь элементов инновационных систем как результат взаимодействия процессов разных фаз некоторой инновационной мезотраектории. Тезисное изложение положений данной теории, с коррекцией некоторых из них, дополненной синтезом [11] ряда направлений других теоретических исследований по данной тематике (инновационных систем, многоуровневого подхода социо-технологических трансформаций, теорий моторов развития), посвящена первая часть работы. Она составляет теоретическую базу работы.

Чтобы применить на практике данную базу, необходимо не только четко определить действующие на мезотраектории процессы, но и решить проблему их измерения и оценки. Этому посвящен второй раздел работы. Здесь не только определяются основные процессы мезотраекторий, но и предлагается многоуровневая система их измерителей, в которой последовательный уровень измерителей представляет собой трансформацию предыдущего. На первом уровне системы основным процессам мезотраектории ставятся в соответствие первичные (абсолютные) индикаторы, строится матрица их значений для рассматриваемых стран. На втором уровне – вводятся в рассмотрение интегральная мезотраектория, как результат действий совокупности ряда стран Европы в целом. Для интегральных процессов вычисляются значения индикаторов. Здесь же определяются относительные индикаторы индивидуального вклада стран в процессы интегральной мезотраектории, составляется матрица относительных индикаторов. На третьем уровне вводятся два вида измерителей: измерители (или индексы) результативности каждого процесса мезотраекторий стран и измерители (индексы) приоритетности (или важности) для страны выделенного процесса по сравнению с другими процессами ее мезотраектории. Вычисляются матрицы значенний индексов результативности и приоритетности для исследуемой совокупности стран. И, наконец, вводятся измерение достигнутого уровня результативности или приоритетности процесса для страны. Для этого вся область значенний индексов результативности

(приоритетности) процесса страны делится на семь градаций, определяющих наиболее низкий, низкий, средненизкий, средний, средневысокий и высокий и наиболее высокий уровень процесса. Для совокупности рассматриваемых стран составляется матрица значенный уровней результативности и приоритетности процессов.

В третьей части работы содержатся результаты применения предложенного инструментария к анализу инновационных мезотраекторий выбранных стран Европы. Здесь определены типичные для данной выборки мезотраектории инновационного развития, исследовано их влияние на сдвиги в мировом макропорядке в технологической области.

2. Основные характеристики мезотраекторий: фазы, ниши, моторы, процессы

Понятие мезотраектории как траектории эволюционного развития экономической системы было введено в работах неэволюционистов (см., например, [8 – 9]). В них мезотраектория рассматривается как процесс, включающий последовательное прохождение трех фаз: возникновения (рождения), диффузии (принятия и усвоения, или заимствования, и адаптации) и удержания нового технологического правила в социально-экономической системе. Множество микроединиц, разделяющих мезоправило и составляющих мезопопуляцию, создают мезо единицу или мезо пару (правильно полное популяция его носителей), эволюционирующую при прохождении трех фаз мезотраектории [10].

Вкратце остановимся на описании этих фаз.

Фаза 1. Зарождение или модернизация правила. На первой фазе (Мезо 1) траектории имеет место либо модернизация действующего правила, либо зарождение нового для мезопопуляции правила и его первая актуализация на микроуровне. В первом случае популяция носителей технологического правила, продолжая его удерживать, действуя в рамках доминирующего социо-технологического режима, стремится создать предпосылки, для того чтобы, удлинить жизненный цикл, продлевая период его организационного роста [38]. Она модернизирует правило в соответствии с прорисовываемой эволюцией спроса, внося коррективы в его действие с учетом локальных сдвигов в селекционной (потребительской) среде.

Если же речь идет о новом технологическом правиле, то на этой фазе должны зародиться эмбрионы мезопары (новой технологии и популяции его носителей). Точнее говоря, должна возникнуть микропара, организационный рост которой может привести к образованию мезопары, способной инициировать кардинальные технологические сдвиги, и, соответственно, введение нового социо-технологического режима. Фаза может быть разделена на две подфазы [20, 21]. Содержание первой из них – создание и диффузия открытых знаний (подфаза 1.1), а второй – преобразование откры-

тых знаний в предконкурентные [14], и, в конечном итоге, формирование предварительного варианта технологического правила (подфаза 1.2).

В случае реализации первого из перечисленных вариантов (прохождения технологией определенной стадии организационного роста) речь идет о внесении изменений в правило в соответствии с эволюционными изменениями селекционной среды. При этом новая форма технологии реализуется по шагово и ее развитию внутренне присуща непрерывность, которая обеспечивается логикой, программой или управляющим кодом [11]. Процессу технологических изменений в этом случае достаточно хорошо предсказуемы. Иными словами, модальность технологических сдвигов задана, хотя может быть и неизвестна некоторым членам популяции. Выявление и познание этой модальности происходит на подфазе 1.1, а ее использование на подфазе 1.2.

Технологические сдвиги, которые получены в результате учета данной модальности, представляют собой вариацию вокруг некоторой темы [15]. Они формируются в технологической нише жизненного цикла или естественного роста при поддержке эволюционного мотора второй фазы [12]. В основе функционирования последнего лежит рекуррентная кумулятивная и вероятностная прогрессия успешных, хотя и незначительных вариаций.

Если реализуется второй из перечисленных выше случаев, а именно процесс зарождения новой мезопопуляции и начало ее эмбрионального развития, то на подфазе 1.1 в ходе процесса создания и диффузии знаний идет зарождение совокупности микропар (новые знания-актор). Это позволяет на основе образовавшихся микропар формировать на подфазе 1.2 прообраз одной или нескольких мезопар, вернее, мезоединиц. Для формирования прообраза, создается защитное от доминирующего в экономической системе социо-технологического режима пространство, в котором возможно не только созревание новых технологий, но и выстраивание их в соответствии с их институциональным содержанием. Это пространство представляет собой технологическую нишу [16-20]. В нише появляется вариант технологического правила и определяется состав популяции его носителей. При этом полезно различать две разновидности возникающих технологических ниш: нишу накопленных знаний и нишу скачкообразных изменений [11].

Акторы ниши накопленных знаний (ниши второго типа) имеют достаточно развитые строительные блоки специальных знаний, использование которых позволяет им генерировать радикально новые технологические правила. Наиболее подходящим способом преобразования этих знаний в новое технологическое правило является применение телеологической модели. В этой модели действия мотора развития подчиняется циклической формулировка целей, их имплементация, оценка достигнутого, модифика-

ция или корректировка целей по результатам обучения. Направление действия мотора - поиск варианта развития, отличного от известного ранее. Вводятся критерии, отклонение от которых позволяет судить – достигнут ли структура поставленной конечной цели. В то же время, последствия от происходящих событий не предопределены, нет заранее определенных правил. Акторы популяции, хотя и должны соблюдать определенные закономерности, свобода выбора пути от начального к конечному состоянию остается за ними.

В третьей разновидности ниш (ниш скачкообразных изменений) для организации процесса генерации сдвигов наилучшим образом подходит диалектический мотор. Модель диалектики описывает результат взаимодействия технологических идей, содержащих тезу (модернизацию известного технологического правила в данном случае) и антитезу (радикально новое правило). Носители идей (акторы) могут представлять две или более групп разных научных школ, конкурирующих между собой за признание предлагаемых ими научных подходов приоритетными. Если в результате взаимодействия этих групп побеждает антитеза, то реализация исхода конфликта несет в себе скачкообразные изменения в технологии. Возможны и другие исходы борьбы тезы и антитезы [11], но в данном разделе мы на них специально останавливаться не будем.

С высокой долей уверенности можно утверждать, что моторы технологической ниши третьего типа дают старт инновационной модели креативного разрушения [21] или, как ее еще иначе называют в литературе (см., например, [22, 23]), Шумпетерианской модели первой категории (Mark I). Моторы ниши второго типа создают предпосылки для действия Шумпетерианской модели [24] созидательного накопления (creative accumulation), известной также как Шумпетерианская модель второй категории (Mark II). Возможны и нелинейные связи, когда моторы, действующие в нишах разного типа, оказываются в обратной связи друг с другом.

Следует также отметить, что технологические ниши второго и третьего типа также включают прото-рынки, на которых происходит первые взаимодействия производителей и потребителей вводимых технологических правил и продуктов [25] и начинается процесс ко-эволюции производителей и потребителей [26]. В случае успеха прото-рынка технологическая ниша переходит в разряд рыночной [11].

В качестве показателей, характеризующих процессы зарождения или модернизации инновационного правила, ориентированного в конечном итоге на создание новых продуктов и процессов, ниже используются:

- доля затрат на исследование и разработку (неовещественные технологии) в общих затратах предприятий на технологические инновации;
- доля затрат на машины и оборудование (овещественные технологии) в общих затратах предприятий на технологические инновации.

Высокие значения первого из этих показателей свидетельствуют об идущих процессах зарождения нового правила или существенных конструктивных изменениях в существующем правиле. Большие значения же второго показателя говорят о вариации нового правила вокруг известной темы, в рамках некоторой технологической модальности, и его диффузии в овещественной форме. Поэтому, если высокие значения показателя затрат на инновационные технологии в овещественной форме сопровождаются довольно низкими затратами на процессы зарождения новых инновационных правил, то это может свидетельствовать об ориентации популяции на создание инкрементальных инноваций, например, на импорт новых (или репликацию известных) технологий из-за рубежа с последующим инкрементальным улучшением. И наоборот, большая доля исследований и разработок (ИиР) в расходах на технологические инновации свидетельствует об оригинальности вводимого технологического правила.

Фаза 2. Принятие инновационного правила, его диффузия. Эта стадия включает в себя: становление и имплементацию нового правила, то есть его принятие (первое применение), распространение (введение в оборот на рынке) и эволюцию. На ней имеет место принятие и адаптация новизны на локальном уровне, то есть начальная диффузия инновации (усвоение или заимствование и адаптация в рамках установившейся популяции) и развитие процессов поддержки нового правила в экономической системе. Макроэффект фазы проявляется в начале процесса разрушения прежней координации акторов и их рекоординации на новой основе [8]. На этой фазе действует мотор традиционнно понимаемой эволюции даже для правила, прошедшего технологическую нишу скачкообразных изменений предыдущей фазы [11].

Фаза может быть разбита на две подфазы. На первой из них (подфазе 2.1) имеет место формирование новой рыночной (селекционной) среды, а на второй (подфазе 2.2) – развитие тяги рыночной (селекционной) среды [12, 13].

Подфаза 2.1. Формирование рыночной среды. Процесс формирования рыночной среды инновационного продукта, уплотнившего вновь введенное или значительно улучшенное технологическое правило, исходит из возможности современной инновационной статистики, можно охарактеризовать следующими двумя показателями.

Первый позволяет оценить общий масштаб новых рынков инновационных продуктов, возникших в системе, то есть суммарный масштаб продуктов технологических ниш первого и второго рода, возникших в популяции носителей новых знаний.

Второй характеризует ту часть новых рынков, которую можно считать реализацией ниш предыдущего равновесия [27, 28] при поддержке эволюционного мотора [11] естественного отбора второй фазы

[29]. В рамках данного исследования принимается, что характеристика такой ниши служат масштабы новых глобальных рынков, которые формируют наиболее продвинутые инновационные продукты страны.

Ниже, достигнутый масштаб нового рынка инновационных продуктов страны измеряется долей вновь внедренной и значительно усовершенствованной продукции предприятий новой для рынка в общем объеме продукции, отгруженной предприятиями инновационного ядра¹ [30]. Этот масштаб представляет собой характеристику успешности первых шагов формирования дружественной селекционной среды для инновационного правила, зародившегося на первой фазе траектории.

За показатель масштабов глобального рынка (то есть рынка радикально новой инновационной продукции страны) мог бы быть принят объем экспорта инновационной продукции, новой для мирового рынка, отнесенный к общему объему отгруженной продукции на инновационном ядре. Однако, в силу отсутствия данных, непосредственно указывающих на него для мирового рынка выпускаемых инновационных товаров и услуг в стране, избран следующий способ оценки данного показателя. Предполагается, что указанное отношение приблизительно эквивалентно отношению объемов экспорта высокотехнологичной продукции к общему объему внешней торговли страны. Для определения объемов экспорта высокотехнологичной продукции страны суммируется экспорт в фармакологической, космической промышленности, а также такого вида деятельности как производство компьютеров.

Подфаза 2.2. Развитие тяги рыночной (селекционной) среды. Усиление тяги рынка (увеличения спроса) приводит к росту масштабов продаж инновационных продуктов, материализующих инновационное правило, а также распространению инновационного правила среди новых участников популяции (инновационного ядра).

Данные эффекты, как правило, сопровождаются инкрементальными улучшениями инновационного правила. Улучшения могут касаться как нового правила (см. подфазу 2.1), так и правила, воплощенного в прежних инновационных продуктах, однако утратившего свою исключительность и нуждающегося в обновлении. Необходимость таких улучшений инициирует временное возвращение популяции носителей правила в технологическую нишу первого типа на первой фазе мезотраектории.

О масштабах действия тяги рынка можно судить по показателям диффузии инновационного правила среди инновационно-активных предприятий. Для измерения процессов такой диффузии используются показа-

¹ Считается, что инновационное ядро сосредоточено на популяциях предприятий страны, осуществляющих технологические инновации в рассматриваемые периоды времени, то есть на предпринимателях-носителях инновационного правила. По всем своим масштабам (продуктовым, ресурсным и субъектным) ядро отвечает производственному процессу, сосредоточенному на всем арсенале рассматриваемых субъектов (предприятий выбора).

тели доли инновационной продукции в общем объеме продукции, отгруженной предприятиями инновационного ядра. Данный показатель, по сути, измеряет масштабы освоения продуктовых инноваций носителями инновационного правила.

Следует отметить, что на первый взгляд показатель диффузии инновационной продукции на инновационном ядре позволяет измерить и масштабы диффузии новых рыночных ниш к заданному моменту времени. Однако это не совсем так. Действительно, первый из только что указанных индикаторов определяет масштабы освоения новшеств на инновационном ядре. И здесь возникает вопрос: всегда ли освоение на данном этапе новшество возникает в результате работы текущей рыночной ниши? Ответ здесь скорее нет, чем да. Ведь освоение предприятием новшество могло быть уже известно рынку и раньше (и, следовательно, не принадлежать этой рыночной нише), но при этом быть в текущий момент новым для предприятия. При этом в какой-то предшествующий период времени такое новшество, скорее всего, входило в соответствующую рыночную нишу, но на данный момент уже вышло из нее. В силу сказанного, в прирост показателя может быть включена диффузия инновационных правил, уже известных рынку, но неизвестных ранее инноватору-производителю.

Фаза 3. Удержание правила. На данной фазе речь может идти либо о том, чтобы удерживать уже известное правило, модернизовав его, и, тем самым, поддерживать прежний макропорядок, либо, добившись доминирования нового правила, установить и реализовать новый макропорядок для нового технологического правила [8].

В первом из перечисленных случаев можно говорить о задаче удлинения жизненного цикла известного технологического правила. Чтобы этого добиться, необходимо вовремя осуществлять инкрементальные инновации и реновации производства, возвращаясь, по мере необходимости, на первую и вторую фазы траектории, поддерживая при этом низкие издержки производства и распределения продукта, используя для этого, в том числе, процессные инновации. Во втором случае, популяция носителей нового правила нужно, прежде всего, победить в конкурентной борьбе, добившись масштабной диффузии новшества (правила), установить масштабность нового состояния рынка. При достижении этого состояния прибыль акторов-инноваторов достигает нормального уровня, неопределенности трансформированы в хозяйственные риски, технологическое правило широко институционализировано. В этих условиях важную роль играют такие компоненты, как рутинизация, компетенция, способность применения полученных знаний, копирование и воспринятие новых знаний, их инкрементальное улучшение.

Следует отметить, что установившаяся нестабильность характеристик некоторый макропорядок в технологической сфере, который, как пра-

выго, имеет временные рамки. Эти временные рамки определяются, в первую очередь, достигнутой степенью закрепления правила в результате его институционализации, и чем выше этот уровень, тем больше экономический успех от реализации правила. Индикатором степени закрепления правила служит доля инновационной продукции в отгруженной продукции предприятия выбора.

Мировой макропорядок в технологической сфере. Мировой макропорядок в технологической сфере определим как упорядоченное (мета-стабильное) состояние этой области, в котором доминирует и широко поддерживается технологический мейнстрим. Технологические правила мейнстрима институционализированы и распространены в экономической системе, в результате копирования и инкрементального усовершенствования. Макропорядок поддерживается мезофакторами органического роста этих правил и их носителей, и корректируется в соответствии с эволюционными изменениями селекционной среды (потребительского спроса).

Существенным фактором устойчивости макропорядка является инерция акторов, носителей технологических правил, их сопротивление изменениям в идеях, институтах, технологиях, а также сдвигам в их индивидуальном поведении [11]. В экономике это явление описывается в таких терминах как зависимость от пути развития, блокировка будущего пути [31]. Определенную роль в поддержании этой устойчивости макропорядка играют и исторические ограничения. Кроме того, актором экономического развития инерцию приверженности к прежней колее технологического развития даже при наличии доступа к более совершенным технологиям сложно преодолеть, если у факторообразующих популяций инновационных систем [32] отсутствует достаточный абсорбирующий потенциал для их освоения [33].

Другими факторами устойчивости макропорядка являются: 1) привязка популяций носителей правил мейнстрима к определенным производственным ресурсам; 2) воздействие на процессы выбора и формирования этих ресурсов консервативной селекционной среды. В роли представителей этой среды могут выступать традиционные потребители продукции этой среды, предъявляя в течение ряда лет устойчивый спрос на продукцию фирм. Они, предъявляя в течение ряда лет устойчивый спрос на продукцию, косвенно контролируют состав и распределение ресурсов на производителях. Тем самым, ими оказывается значительное воздействие на развитие технологий и компетенций фирмы [34 – 37]. В результате, формируются связи производителей и потребителей во многом определяют зависимость технологической сферы от устойчивейшей колее развития, формируемой под воздействием комбинации моторов жизненного цикла потребителей и моторов эволюционных (незначительных) сдвигов спроса потребителей. Действие этих моторов во многом задается доминирующими социотехнологическими режимами макропорядка. Режимы (их жесткие инсти-

туциональные рутинны и заданные цели) значительно ограничивают возможность увеличения разнообразия в технологических правилах и в популяциях их носителей.

В результате действия режимов, рынки популяций фирм носителей устойчивейших технологических правил надежно защищены высокими изодинамическими барьерами от появления на них новых игроков. Это, с одной стороны, позволяет членам популяций, сохранять права на свои специфичные уникальные ресурсы, а, с другой стороны, способствует консервации технологического уровня траекторию развития страны, макропорядка в технологической сфере совокупности стран на достаточно длительный период времени.

Угрозы нарушения устойчивости макропорядка купируются, если популяциям мейнстрима удается (за счет непревзойденного инкрементального совершенствования технологий) сохранять оптимальный баланс между возрастающей отдачей от масштаба используемых инноваций (краткосрочный эффект) и их рекомбинациями инноваций (долгосрочная выгода). Однако сохранение в течение длительного времени макропорядка приводит к существенному снижению возможностей рекомбинации инноваций, что в значительной мере уменьшает вариабельность изменений в мезопарах.

Появляется потребность появления антигезы существующего макропорядка, и она, в конце концов, реализуется. В технологических и рыночных нишах мезофакторий начинают формироваться новые версии социотехнологических режимов, обладающие гораздо большей гибкостью по сравнению с функционировавшими. Эти версии содержат конкурирующие системы институциональных рутин и целей. Возможность выбора среди них оказывает положительное воздействие на появление новых мезоединиц и моторов их развития на мезофакториях. При этом радикально изменить существующий макропорядок могут лишь макроэффекты от успешной реализации (на третьей фазе) мезофакторий радикальных технологических сдвигов. Эти траектории не предопределены прошлым развитием, а конструируются в соответствии с кардинальными сдвигами в технологических правилах на уровне микро-мезо пар первой фазы и предпочтительных предпочтений на второй фазе. Их успех (макросдвиг) на третьей фазе во многом определяется возможностью запуска (на второй фазе) моделей органического роста мезоединиц, корректируемых далее в соответствии с ко-эволюцией соответствующих технологических правил и селекционной среды.

Победа антигезы означает, прежде всего, смену доминирующего социотехнологического режима. Дальнейшее развитие событий должно привести к консервации (на некоторое время) возникшего социотехнологического режима, и переходу (с целью повышения устойчивости)

от траектории радикальных сдвигов на эволюционный траекторию новой колени развития. Ситуация повторится: по мере исчерпания эффективности установившегося макропорядка появится его антигеза, результатами борьбы с которой станет существенная трансформация текущего либо порождение нового макропорядка.

В заключение данного раздела хотелось бы особо остановиться на роли Иир в данных процессах. Прежде всего, следует отметить, что результаты Иир, вообще говоря, не являются конкурентными, в том смысле, что использованием их одним актором не препятствует их применению другим. Это означает, что при выпуске инновационной продукции, фиксации данной номенклатуры, у новых производителей единицы (акторов), входящих в ее производство, отсутствует потребность значительных инвестиций в ее производство, отсутствуют содержание технологических правлений в проведении Иир, обеспечивающих поддержку элементов данных правил, необходимых для воспроизводства и модернизации элементов данной номенклатуры. Действительно, для инкрементального улучшения этих элементов, акторам достаточно лишь обеспечить доступ к уже существующим результатам Иир, купив, например, лицензию на использование соответствующей интеллектуальной собственности. Заметных же инвестиций может потребовать приобретение машин и оборудования, необходимых для промышленного производства товаров данной номенклатуры.

Поэтому значительные инвестиции в Иир служат маркером наступления одной из следующих ситуаций:

- 1) популярней разрабатываются новые (неизвестные ранее) или значительно усовершенствованные инновационные правила в прежней области деятельности;
- 2) инновационное правило продвигается актором в новые области экономической деятельности, в результате увеличивается (разнообразно) видов деятельности, вовлеченных в движение по инновационной траектории.

Об успехе в реализации первого варианта можно судить по высоким значениям индикатора отдачи инновационного ядра. Что же касается второго, то он имеет место, если акторам популярней удается обеспечить значительные масштабы диффузии инновационного ядра.

3. Измерители инновационных мезотраекторий

Подводя краткие итоги сказанному в предыдущем разделе, приведем список введенных индикаторов:

- Доля затрат на Иир (неовещественных технологий) в общих затратах предприятий на технологические инновации (фаза 1, подфаза 1.1.).
- Доля затрат на машины и оборудование (овещественных технологий) в общих затратах предприятий на технологические инновации (фаза 1, подфаза 2.1.).

• Доля новой для рынка, вновь внедренной и значительно усовершенствованной продукции в общем объеме отгруженной предприятиями инновационного ядра (Фаза 2).

• Объем экспорта инновационной продукции новой для мирового рынка, отнесенный к общему объему отгруженной продукции на инновационном ядре (фаза 2, подфаза 2.1.).

• Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, отгруженной предприятиями инновационного ядра (фаза 2, подфаза 2.2.).

• Доля отгруженной продукции предприятий инновационного ядра во всей продукции выборки (фаза 3, подфаза 3.1.).

• Доля инновационной продукции в отгруженной продукции предприятий выборки (Фаза 3.2.).

Данные показатели мы будем называть абсолютными индикаторами процессов на фазах мезотраекторий. В качестве процессов, индикаторами которых являются данные показатели, мы будем рассматривать:

- 1) исследования и разработки (фаза 1, подфаза 1.2, технологические ниши);
- 2) использование овещественных технологий при создании технологических ниш (фаза 1, подфаза 1.2, технологические ниши);
- 3) создание новых рыночных ниш (фаза 2, подфаза 2.1 формирование новой рыночной среды);
- 4) создание экспортных ниш (фаза 2, подфаза 2.1, формирование новой рыночной среды);
- 5) диффузию нового правила на инновационном ядре (фаза 2, подфаза 2.2, развитие пяти рыночной среды);
- 6) диффузию инновационного ядра, повышения устойчивости нового правила (фаза 3, подфаза 3.1, выход из прежней колени развития);
- 7) закрепления нового правила (фаза 3, подфаза 3.2, формирование массового или широкого модулярного рынка, создание новой колени инновационного развития).

Следует отметить, что введенные выше индикаторы, по сути, являются характеристиками «выходов» только что перечисленных процессов. Эти выходы, в свою очередь, часто являются «входами» в другие процессы.

Данные индикаторы, рассматриваются как на уровне индивидуально актора-страны (отдельного инновационного субъекта), так и на уровне совокупности стран Евросоюза. В первом случае речь идет о мезотраектории страны как актора, а во втором — о траектории некоторой совокупности этих акторов, точнее говоря, центральной мезотраектории стран Евросоюза. Вычисление значений показателей проводилось по данным Евростата за 2014, 2016 и 2018 годы (за исключением экспорта). В ходе исследования из рассмотренных были исключены страны, для которых в силу отсутствия данных рассчитывать значение какого-либо из показателей не представлялось

возможным. В итоге, число рассмотренных стран Европы сократилось до 19. Отдельно рассматривалась Россия, но не как актор, участвующий в формировании интегральной мезотраектории стран ЕС, а как сторонний наблюдатель этого процесса.

Для каждой страны каждый из абсолютных индикаторов страны рассчитывался за соответствующий год (2014, 2016 и 2018). Затем, для каждой страны, три полученных значения индикатора усреднялись. Полученное усреднение принималось за значение данного абсолютного индикатора ответствующего процесса страны. Аналогичным образом были использованы показатели для России. Для вычисления этих показателей были использованы опубличкованные данные формы 4-инновации Росстата за соответствующие годы.

И, наконец, определялись значения индикаторов и для совокупности из 19 стран Европы, то есть интегральной траектории, формируемой этой совокупностью. Делалось это следующим образом. Поскольку каждый из интересующих показателей процесса мезотраекторий представлял собой дробь, то для совокупности стран 19 стран ЕС вычисление его значений проводилось в три этапа. Сначала суммировались по всем 19 странам значения величин, стоящие в числителях соответствующих показателей. Далее затем суммировались значения величин знаменателей этих дробей. После чего первая из полученных сумм делилась на вторую, и тем самым определялось значение абсолютного индикатора соответствующего процесса интегральной траектории для стран ЕС в целом.

Только что рассмотренные показатели мы будем называть абсолютными показателями индивидуальных процессов (соответствующих) фаз мезотраектории страны или интегральных процессов мезотраектории совокупности рассматриваемых стран в целом.

Матрица значений абсолютных индикаторов процессов мезотраекторий. По итогам расчетов составлялась матрица значений абсолютных индикаторов A_{ik} процессов фаз мезотраекторий рассматриваемых стран и совокупности стран на интегральной траектории. Значения элементов матрицы приведены в табл. 1.

Здесь и далее номера процессов соответствуют списку, приведенному в начале раздела. Нумерация строк i табл. от 1 до 20 соответствует нумерации рассматриваемых индивидуальных инновационных субъектов (стран), нумерация столбцов от 1 до 7 – процессам инновационной мезотраектории. Что же касается 21-ой строки, то, как уже указывалось выше, каждый ее k -ый элемент A_{21k} , где k меняется от 1 до 7, представляет собой усреднение элемента A_{ik} по i для 19 стран ЕС. Далее элемент A_{21k} будем обозначать A_k .

Матрица значений относительных индикаторов процессов мезотраекторий инновационных субъектов. Под относительным индикатором

этом процесса мезотраектории определенной страны (инновационного субъекта) будет пониматься показатель $a_{ik} = A_{ik}/A_k$, равный отношению абсолютного индикатора процесса мезотраектории страны к абсолютному индикатору этого процесса на интегральной мезотраектории.

Таблица 1

Абсолютные значения индикаторов процессов мезотраекторий

Страны	Процессы мезотраекторий						
	1	2	3	4	5	6	7
Бельгия	0,72	0,14	0,05	0,52	0,19	0,78	0,15
Чехия	0,42	0,44	0,09	0,49	0,19	0,68	0,13
Германия	0,58	0,25	0,04	0,54	0,17	0,85	0,14
Эстония	0,33	0,60	0,06	0,46	0,16	0,76	0,12
Ирландия	0,65	0,31	0,16	0,69	0,21	0,65	0,14
Греция	0,36	0,62	0,12	0,28	0,27	0,74	0,20
Испания	0,64	0,22	0,13	0,38	0,28	0,63	0,18
Франция	0,78	0,18	0,07	0,52	0,13	0,72	0,09
Италия	0,53	0,26	0,09	0,45	0,20	0,74	0,15
Латвия	0,17	0,71	0,07	0,44	0,17	0,50	0,08
Люксембург	0,54	0,38	0,05	0,23	0,11	0,50	0,06
Венгрия	0,50	0,55	0,09	0,52	0,16	0,51	0,08
Австрия	0,79	0,20	0,08	0,50	0,18	0,76	0,14
Польша	0,32	0,66	0,05	0,44	0,11	0,55	0,06
Португалия	0,49	0,55	0,07	0,33	0,16	0,72	0,11
Словакия	0,33	0,64	0,18	0,48	0,28	0,56	0,16
Финляндия	0,75	0,23	0,07	0,36	0,16	0,79	0,13
Швеция	0,81	0,10	0,06	0,50	0,14	0,77	0,11
Норвегия	0,66	0,26	0,04	0,29	0,10	0,77	0,08
Россия	0,44	0,34	0,02	0,00	0,14	0,54	0,08
Европейский союз	0,59	0,29	0,08	0,45	0,18	0,71	0,13

Источники: составлено автором.

Матрица относительных индикаторов (21×7) может быть получена из блока матрицы абсолютных значений индикаторов (табл. 1), включавшего первые 20 строк этой таблицы. Для этого, каждый A_{ik} элемент строки i матрицы 1, стоящий в ее первых 20 строках, нужно разделить на соответствующий элемент A_{21k} , стоящий в последней 21 строке табл. 1.

В силу определения относительных индикаторов a_{ik} , значения каждого из них для страны ЕС можно трактовать либо как относительный вклад индивидуального процесса i -го актора в результат интегрального процесса интегральной мезотраектории ЕС. Для России такой индикатор нужно рассматривать как сравнительную характеристику масштаба процесса мезотраектории страны по отношению к соответствующему процессу интегральной мезотраектории стран ЕС.

Значения матрицы относительных индикаторов процессов для исследуемых стран приведены в табл. 2.

Матрицы индексов результативности и приоритетности процессов мезотраекторий. Следует отметить, что для каждой страны i значение относительного индикатора процесса k , то есть элемента a_{ik} , можно рассчитать в двух позициях: по его месту в столбце табл. 2 или по его месту в строке табл. 2. Первая (горизонтальная) позиция позволяет сопоставлять значение индикатора страны со значениями индикаторов других стран в столбце, тем самым судить о достигнутом результате деятельности субъекта (страны) в соответствующем процессе его мезотраектории.

Таблица 2

Страны	Процессы мезотраекторий						
	1	2	3	4	5	6	7
Бельгия	1,22	0,50	0,61	1,15	1,06	1,11	1,13
Чехия	0,72	1,52	1,15	1,09	1,08	0,96	0,99
Германия	0,99	0,86	0,47	1,20	0,97	1,20	1,11
Эстония	0,56	2,07	0,77	1,01	0,91	1,07	0,93
Ирландия	1,11	1,08	1,89	1,52	1,19	0,92	1,06
Греция	0,62	2,15	1,46	0,62	1,55	1,04	1,56
Испания	1,08	0,77	1,60	0,83	1,60	0,89	1,36
Франция	1,32	0,64	0,83	1,15	0,74	1,01	1,12
Италия	0,89	0,92	1,09	0,99	1,12	1,05	1,06
Дания	0,29	2,48	0,88	0,97	0,94	0,71	0,63
Люксембург	0,92	1,33	0,61	0,50	0,65	0,71	0,43
Венгрия	0,85	1,92	1,03	1,15	0,91	0,73	0,63
Австрия	1,33	0,69	0,94	1,10	1,03	1,08	1,06
Польша	0,54	2,28	0,57	0,96	0,88	0,79	0,49
Португалия	0,82	1,92	2,16	0,73	0,88	1,03	0,85
Словакия	0,56	2,21	2,16	1,06	1,58	0,79	1,21
Финляндия	1,27	0,81	0,90	0,79	0,91	1,13	0,98
Швеция	1,38	0,36	0,72	1,10	0,81	1,09	0,86
Норвегия	1,11	0,89	0,54	0,65	0,56	1,09	0,59
Россия	0,75	1,17	0,22	0,00	0,79	0,77	0,58

Источник: составлено автором.

Вторая (вертикальная позиция) – сделать заключение о приоритетности (важности) для страны данного процесса по сравнению с другими процессами ее мезотраектории.

Количественно измерить данные позиции удобно с помощью индексов результативности и приоритетности соответственно. Значения данных индексов будут принадлежать интервалу $[0,1]$ и должны быть получены путем преобразования числовых значений относительных индикаторов табл. 2 соответственно в столбцах и в строках этой матрицы.

В основе процедуры такого преобразования матрицы относительных индикаторов в матрицы индексов результативности и приоритетности могут лежать процедуры минимаксной нормализации по вертикали и горизонтали табл. 2.

Нормализация по вертикали означает, что минимаксные процедуры применяются для столбцов табл. 2. Их результат для столбца k – определение вектора индексов результативности процесса k мезотраектории страны рассматриваемой совокупности, то есть определение вектора количественных оценок результативности использования одного и того же процесса на мезотраекториях разных стран. Иными словами, значение индекса для определенной страны позволяет определить ее место среди других стран выборки по результатам использования k -го процесса.

Нормализация же по горизонтали заключается в применении минимаксных процедур строк табл. 2. Результатом процедуры является определение вектора количественных оценок относительной важности для страны совокупности реализованных ею процессов при движении вдоль своей мезотраектории. Введение индексов приоритетности позволяет установить сравнительную важность для страны процессов, реализованных на ее мезотраектории.

В результате применения процедур минимаксной нормализации по горизонтали и по вертикали к табл. 2 получаем две таблицы: табл. 3 результативности процессов инновационных акторов и табл. 4 приоритетности процессов мезотраекторий для рассматриваемых стран.

Введем матриц результативности и приоритетности, по сути, закладываемая гипотеза о том, что несовпадение двух индексов одного и того же процесса должно побудить страну-актора к изменению ситуации, путем коррекции своей системы приоритетов.

Матрицы уровней результативности и приоритетности процессов на мезотраектории. Выше были введены индексы результативности и приоритетности процессов мезотраекторий стран. Значения индексов, принадлежащие интервалу $[0,1]$, давали точную численную оценку результативности и приоритетности этих процессов страны, как инновационного субъекта.

Однако нас часто интересуют не точные оценки, а то, какому диапазону значений они принадлежат, то есть для нас важен уровень процесса, является ли он высоким, или низким, или недостаточно высоким, или слишком низким и т. п.

Чтобы ввести данные уровни, представим интервал $[0,1]$ в виде суммы семи пересекавшихся промежутков числовой оси и используем следующую градацию уровней процессов на этих интервалах: наиболее низкий, низкий, средненизкий, средний, средневысокий, высокий, наиболее высокий.

Значения индексов результативности стран в процессах мезотраекторий. Вертикальная нормализация

Страны	Процессы мезотраекторий						
	1	2	3	4	5	6	7
Бельгия	0,86	0,07	0,08	0,64	0,48	0,81	0,62
Чехия	0,39	0,55	0,40	0,58	0,50	0,51	0,50
Германия	0,64	0,24	0,00	0,68	0,39	1,00	0,60
Эстония	0,25	0,81	0,18	0,50	0,33	0,74	0,45
Ирландия	0,75	0,34	0,84	1,00	0,60	0,43	0,56
Ирландия	0,30	0,85	0,58	0,12	0,95	0,68	1,00
Ирландия	0,72	0,19	0,67	0,33	1,00	0,37	0,83
Испания	0,95	0,13	0,22	0,64	0,17	0,62	0,26
Франция	0,55	0,26	0,37	0,48	0,54	0,68	0,62
Италия	0,00	1,00	0,24	0,46	0,36	0,00	0,18
Латвия	0,58	0,46	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
Люксембург	0,51	0,74	0,33	0,64	0,33	0,04	0,18
Австрия	0,96	0,16	0,06	0,46	0,08	0,16	0,05
Польша	0,23	0,91	0,23	0,22	0,30	0,64	0,37
Португалия	0,49	0,74	1,00	0,55	0,98	0,17	0,70
Словакия	0,25	0,87	0,26	0,28	0,27	0,85	0,49
Финляндия	0,90	0,21	0,15	0,59	0,24	0,78	0,38
Швейцария	1,00	0,00	0,15	0,14	0,00	0,77	0,14
Норвегия	0,76	0,25	0,04	0,14	0,00	0,13	0,13
Россия	0,42	0,38	-0,15	-0,48	0,21	0,13	0,13

Источник: составлено автором.

Таблица 4

Значения индексов приоритетности для стран процессов мезотраекторий. Горизонтальная нормализация

Страны	Процессы мезотраекторий						
	1	2	3	4	5	6	7
Бельгия	1,00	0,00	0,15	0,90	0,78	0,84	0,87
Чехия	0,00	1,00	0,54	0,99	0,45	0,30	0,34
Германия	0,71	0,54	0,00	0,99	0,68	1,00	0,25
Эстония	0,00	1,00	0,13	0,29	0,23	0,34	0,14
Ирландия	0,19	0,17	1,00	0,62	0,27	0,00	0,61
Ирландия	0,00	1,00	0,55	0,00	0,61	0,15	0,11
Ирландия	0,00	1,00	1,00	0,08	1,00	0,55	1,00
Испания	0,37	0,00	0,28	0,75	0,15	0,67	0,16
Франция	1,00	0,00	0,84	0,44	0,99	0,19	0,00
Италия	0,00	1,00	0,27	0,31	0,30	0,57	0,00
Италия	0,00	1,00	0,27	0,08	0,24	0,07	0,57
Латвия	0,55	1,00	0,20	0,40	0,22	0,60	0,00
Люксембург	0,16	1,00	0,31	0,40	0,52	0,17	0,10
Венгрия	1,00	0,00	0,39	0,64	0,09	0,25	0,40
Австрия	0,03	1,00	0,04	0,27	0,13	0,14	0,41
Польша	0,08	1,00	0,11	0,00	0,62	0,70	0,49
Португалия	0,00	1,00	0,97	0,30	0,27	0,72	0,09
Словакия	1,00	0,05	0,24	0,00	0,44	0,96	0,09
Финляндия	1,00	0,00	0,36	0,73	0,04	0,96	0,38
Швейцария	1,00	0,61	0,00	0,19	0,60	0,58	0,38
Норвегия	0,56	1,00	0,00	-0,23	0,60	0,58	0,38
Россия	0,56	1,00	0,00	-0,23	0,60	0,58	0,38

Источник: составлено автором.

Определим соответствие между градацией уровня процесса и соответствующим промежуточным числовым образом:

- 1) *наиболее низкий* уровень – [0,00; 0,15];
- 2) *низкий* уровень – (0,15; 0,30];
- 3) *средненизкий* уровень – (0,30; 0,45];
- 4) *средний* уровень – (0,45; 0,55);
- 5) *средневысокий* уровень – 0,55; 0,70);
- 6) *высокий* уровень – [0,70; 0,85];
- 7) *наиболее высокий* уровень – [0,85; 1,00].

Поясним сказанное на примере. Пусть, например, для некоторой страны результативность (приоритетность) исследуемого процесса мезотраекторий страны имеет *средневысокий* уровень. В этом случае, значения соответствующего индекса результативности (или приоритетности) процесса принадлежат промежутку [0,55; 0,70). При этом, если для другой страны значение индекса результативности (приоритетности) данного процесса относится к одному и тому же интервалу, то обе страны имеют один и тот же уровень процесса, даже если значения соответствующих индексов различаются. Так, например, согласно табл. 3, численные значения индекса результативности исследований и разработок (ИиР) Италии и Германии соответственно равны 0,55 и 0,64. Оба эти значения принадлежат отрезку [0,55; 0,70). Это означает, что обе страны имеют *средневысокий* уровень результативности ИиР, хотя значения индекса результативности ИиР для этих стран различны. Для каждого индекса (результативности или приоритетности) процесса мезотраекторий страны ведомые уровни можно нумеровать, присвоив им значения, от единицы до семи. Тогда, как следует из вышесказанного, уровень результативности ИиР для Германии следует принять равным пяти, то есть *средневысоким*, а для Польши равным двум.

В соответствии с тем, что введённой системой уровней результативности или приоритетности процессов строится табл. 5. Ее элементом является пара уровней индексов (соответственно результативности и приоритетности), характеризующая соответствующий процесс мезотраекторий. Причем первая компонента пары представляет собой уровень приоритетности соответствующего процесса, а вторая – уровень результативности этого процесса для страны. Каждому уровню присвоен определенный номер. Так, номер 1 соответствует наименьшей его градационной наиболее низкому значению уровня, а номер 7 – наиболее высокому.

Используя данную систему оценки приоритетности (см. табл. 3 и 4) в таблице индексов результативности и приоритетности процессов (табл. 5). На пересечении вертикали и горизонтали таблицы стоят значения уровня результативности соответствующего процесса и (через слеш) значение уровня приоритетности для страны.

Совмещенная таблица уровней результативности и приоритетности процессов мезотраектории

Таблица 5

Страны	Процессы мезотраектории						
	1	2	3	4	5	6	7
Бельгия	7/7	1/1	1/1	5/7	4/6	6/6	5/7
Чехия	3/1	4/7	3/4	5/4	4/4	4/2	4/3
Германия	5/6	2/4	1/1	5/7	3/5	7/7	5/7
Эстония	2/1	6/7	2/1	4/2	3/2	6/3	4/2
Ирландия	6/3	3/2	6/7	7/5	5/2	3/1	5/1
Латвия	2/1	7/7	5/4	1/1	7/5	5/2	7/5
Испания	6/3	2/1	5/7	3/1	5/7	3/1	6/6
Франция	7/7	1/1	2/2	5/6	2/1	5/4	2/1
Италия	5/1	2/1	3/6	4/3	4/7	5/5	5/7
Дания	1/1	7/7	2/2	4/3	3/2	1/2	2/2
Люксембург	5/5	4/7	1/2	1/1	1/2	1/3	1/1
Венгрия	4/2	6/7	3/3	5/3	3/2	1/1	2/1
Австрия	7/7	2/1	2/3	5/5	3/4	6/5	5/5
Польша	2/1	7/7	1/1	4/2	1/1	2/2	1/1
Португалия	4/1	6/7	2/1	2/1	2/1	5/2	3/1
Словакия	2/1	7/7	7/7	5/2	7/5	2/1	6/3
Финляндия	7/7	2/1	2/2	2/1	3/2	7/6	4/3
Швеция	7/7	1/1	1/3	5/6	2/3	6/6	¾
Норвегия	6/7	2/5	1/1	1/2	1/1	6/7	1/1
Россия	3/5	3/7	-1/1	-4/2	2/5	1/5	1/3

Источники: составлено автором.

Иными словами, введенная система уровней процессов позволяет проводить сравнительный анализ интересующих нас мезотраекторий разных стран на общем уровне. При этом всегда остается возможность дальнейшего более углубленного анализа количественных различий процессов одного уровня за счет перехода к рассмотрению значений индикаторов и индексов интересующих нас процессов.

Определение областей замещения и дополнения процессов мезотраектории. До сих пор речь шла об измерении отдельных процессов мезотраектории. Однако введенные уровни процессов, вернее их результативности и приоритетности, позволяют рассмотреть актуальные парные взаимодействия, взаимодействие которых оказывают решающее воздействие на состояние мезотраектории инновационного субъекта (страны). Прежде всего, выделим следующие пары процессов, важных для дальнейшего анализа мезотраектории.

Пара (1,2) объединяет процессы фазы 1, происходящие в технологических нишах, то есть процессы зарождения и модернизации технологического правила. Первый из этих процессов (процесс 1) это – исследование и

разработки, а второй – использование овеществленных технологий (процесс 2).

Пара (3,4) характеризует процессы формирования рыночной среды для инновационного правила на фазе 2. В нее входят создание новых рыночных ниш (процесс 3) и создание экспортных ниш (процесс 4).

Пара (5,6) включает процессы развития тяги рынка (фаза 2) и процессы формирования новой когены рынка (фаза 3). Первая группа процессов представлена диффузией технологического правила на инновационном ядре (процесс 5), а вторая – диффузией инновационных ядер (процесс 6). Напомним, что первый тип диффузии заключается в расширении объёмов производства среди предприятий инновационного ядра, в результате замещения производства обычной продукции на продукцию, произведенную по новым правилам. Второй тип диффузии – это распространение производств, использующие новые правила, на новые области.

Кроме перечисленных пар специально выделим (в качестве итогового) процесса фазы 3 процесс закрепления правила (процесс 7).

Данные пары мы будем иногда обозначать как ($k, k+1$), где k принимает значения 1, 3, 5. Для каждой пары ($k, k+1$) можно выделить четыре области значений их уровней (результативности или приоритетности) процессов пары, характеризующих эффекты их взаимодействия.

Область А, где уровень k -го процесса меняется от *средних до наиболее высоких*, а уровень $k+1$ процесса – от *наиболее низких до средних*.

Область В, в которой значения уровня k -го процесса остаются в том же диапазоне, что и в области А, а значения уровня процесса $k+1$ варьируются от *средних до наиболее высоких*.

Область С, в которой уровни обеих процессов принимают значения от *наиболее низких до средне-низких*.

Область D, где уровень процесса k принадлежит диапазону значений от наиболее низкого до средне-низкого, а уровень $k+1$ процесса – от *среднего до наиболее высокого*.

Верхние области А, В, С, D характеризуют эффекты замещения или дополнения процессов пары, направленных на получение одного результата. Остановимся подробнее на их классификации.

В области А или D, уровень одного из процессов пары не ниже *среднего*, в то время как уровень парного ему процесса оказывается ниже *среднего* (см. рис. 1). Данный факт можно трактовать как то, что в данных областях имеет место замещение действия одного процесса парным ему. Причем, в силу сказанного, в области А действие k -го процесса замещает действие процесса $k+1$. В области D имеет место обратная картина, процесс k замещается процессом $k+1$. Иными словами, области А и D будем называть областями замещения процессов пары ($k, k+1$), точнее говоря,

А будем называть областью замещения процесса $k+1$ процессом k , а область **Д** – областью замещения процесса k процессом $k+1$.

Следуя изложенной логике, области **В** и **С** можно считать областями дополнения процессов k и $k+1$. Действительно, в первой из указанных областей уровни обоих процессов не ниже **средних** значений, а во второй ниже. Это означает, что значения уровней пары процессов (k , $k+1$) в данных областях, хотя и могут различаться, но при этом достаточно близки, поскольку остаются в рамках одного и того же диапазона уровней. Отсюда вытекает, что процессы k и $k+1$, в известном смысле, дополняют друг друга, то есть являются комплементарными. При этом область **В** является областью сильной комплементарности, а область **С** – областью слабой комплементарности процессов пары.

Уровень процесса k	Уровень процесса $k+1$						
	Наиболее низкий	Низкий	Средне-низкий	Средний	Средне-высокий	Высокий	Наиболее высокий
Наиболее высокий							
Высокий							
Средне-высокий							
Средний							
Средне-низкий							
Высокий							
Наиболее высокий							

Рис. 1. Области значений уровней пары (k , $k+1$) связанных процессов

Продемонстрируем сказанное на примере. Рассмотрим процессы замещения и дополнения в технологической нише мезотракторной, когда новое технологическое правило создается в результате действия пары процессов: исследований и разработок (процесс 1) и использования овеществленных технологий (процесс 2).

В ходе создания нового правила эти два процесса могут дополнять или замещать друг друга. Связано это с тем, что технологическое правило можно условно представить как объект, состоящий из двух компонентов: первый из которых является алгоритмом, последовательностью необходимых действий, направленных на достижение цели производства продукции, а второй – характеризуется совокупностью машин и оборудования, которой реализуется данный алгоритм [30]. На создание первого компонента направлены в значительной мере ИиР, а для реализации второго используются овеществленные технологии (машинны и оборудование). На

практике может реализоваться комбинация данных компонент, с замещением или дополнением (в той или иной степени) каждой из них.

В зависимости от того, какой тип данных взаимодействий ИиР и исследований овеществленных технологий доминирует (или не доминирует), инновационный субъект оказывается в разных областях пары процессов (1, 2).

Так, возможна ситуация, когда страна, начиная процесс создания новых для нее технологических правил в своих технологических нишах, оказывается в левом углу таблицы в области **С** низких уровней процессов в исследованиях и разработках и использовании овеществленных технологий в следовании и разработке от диагонали таблицы рис. 1. Однако, если в технологической близости от диагонали таблицы рис. 1. Однако, если в технологических нишах страны-актора начинают доминировать исследования и разработки, страна, оставаясь в левой части таблицы, попадает в область **А**, расположенную выше диагонали. Иными словами, происходит замещение процесса использования машин и оборудования исследованиями и разработками. Поскольку в области **А** имеет место значительное превосходство уровня исследований и разработок над уровнем применения овеществленных технологий, то речь, скорее всего, должна идти о создании нового технологического правила на основе оригинальных идей.

Возможно и иное, когда происходит смещение позиций страны из области **С** вправо в область **Д**. Тогда можно говорить о переходе от ситуации комплементарности ИиР и процессов использования овеществленных технологий к ситуации доминирования использования машин и оборудования при создании нового технологического правила, то есть к ситуации замещения исследований и разработок процессом использования овеществленных технологий. В этом случае мы говорим, что усилила страны-актора направлены на имитацию (репликацию) известного технологического правила.

И, наконец, из области **С** возможен переход в область **В**, область высшего (выше среднего) уровня исследований и разработок и процессов использования овеществленных технологий. Этот переход может быть результатом движения вдоль главной диагонали таблицы, то есть диагонали, соединяющей ее нижний левый угол с верхним правым углом. Между уровнями процессов, безусловно, существуют различия, но они не столь значительны. Близость к главной диагонали таблицы позволяет говорить о преимущественной комплементарности идущих процессов. В то же время для процессов данных областей, не расположенных на главной диагонали, нельзя исключать замещение одного другим. Однако в отличие от областей **А** и **Д** процессы замещения имеют достаточно низкий уровень, сильно уступая по масштабам процессам комплементарности.

Далее нас будут также интересовать замещение и комплементарность двух процессов диффузии пары (5, 6), действие каждого из которых

непосредственно направлено на реализацию конечного результата – закрепление правила на третьей фазе мезотраектории. Первый из них (процесс 5) касается диффузии технологического правила на инновационном ядре, то есть среди уже имеющихся инновационно-активных предприятий. Суть второго процесса (процесс 6) – расширение областей, в которых действуют инновационно активные предприятия, увеличение производственной мощности инновационного ядра, то есть диффузия самого ядра. Оба этих вида диффузии могут дополнять или замещать друг друга, определяя тем самым способ достижения конечного результата на финальных стадиях мезотраектории.

4. Мезотраектории создателей оригинальных правил и релликваров известных правил

Все множество стран (акторов) мезотраекторий разделим на две пересекающиеся популяции M_1 и M_2 из стран, создающих оригинальные инновации, и стран, имитирующих (реплицирующих) известные инновации. Для того, чтобы идентифицировать эти популяции, использовались индексы результативности исследований и разработок и использования овеществленных технологий (машины и оборудование).

Будем считать страну-актора создателем оригинальных инноваций, если при разработке новых технологических правил в технологических нишах уровень результативности исследований и разработок оказывается ниже уровня результативности применения овеществленных технологий. В противном случае, если в стране уровень результативности применения овеществленных технологий превосходит уровень исследований и разработок, то ее будем относить к множеству имитаторов (репликаторов) уже известных технологий.

Отметим, что в данном разделе активно используются данные табл. 5. **Создатели оригинальных правил.** Были выявлены страны, активно занимающиеся исследованиями и разработками в технологических нишах первой фазы мезотраектории, то есть создатели оригинальных идей. Если их активность направлена на трансформацию идей в новые технологические правила и их внедрение, то в основе мезотраекторий, которым они следуют, лежит ко-эволюция микро-мезо пар (носителей идей и инновационных правил), рынка и соответствующих социо-технологических режимов, регулирующих технологическую конструкцию, ее использование и определяющих правила на рынке технологий.

На начальных фазах этой ко-эволюции (соответствующих стадий мезотраекторий) акторы микро-мезо пар, как правило, еще не имеют достаточно четкого образа будущего технологического правила или области его применения. Этот образ проясняется после активного использования следований разработок в технологической нише. Он далее корректируется по мере прохождения образовавшихся мезопар через механизмы селекции

рыночной среды, расширения возможных областей применения формирующегося инновационного правила.

Среди стран создателей оригинальных идей велся поиск наиболее успешных, то есть тех, которым не только удалось создать новые технологические правила или расширить их области применения, но и удержать их, добившись значительного уровня их закрепления. Значительных успехов закрепления означает, что инновационные правила стран успешно прошли институционализацию и через некоторый промежуток времени превратятся в рутинные стандарты и нормы, на основе которых будут действовать научно-технологические режимы. Вступившие в силу режимы будут действовать до тех пор, пока на смену удержанным странами технологическим правилам не придут новые, способные их сменить и инициировать технологическое обновление в стране, а иногда и за рубежом, и тем самым ввести новый макропорядок в области технологий.

Успешных создателей оригинальных идей можно разделить на две категории. В первую из них вошли страны, усилия которых направлены на распространение приложенных инновационных правил на новые области в большей степени, чем на активизацию диффузии этих правил на инновационном ядре, то есть на уже устоявшемся множестве инновационно-активных предприятий страны. Такие страны, по сути, замещают диффузионно инновационного правила на ядре диффузией самого ядра. На первой фазе мезотраектории они, по-видимому, прошли через технологическую нишу второго типа (нишу накопленных знаний), поддерживающую последствие действием ниши первого типа (ниши органического роста или естественного отбора). Наибольшего успеха среди таких стран добились Австрия, Бельгия, Германия, Италия. Причем, как показывает анализ – это страны с очень сильным замещение процесса использования овеществленных технологий исследованиями и разработками. Направление деятельности стран оказало воздействие не только на технологическое развитие на национальном уровне, но и на макропорядок в технологической сфере в целом. Об этом говорит достаточно высокая активность стран в экспорте инновационной продукции.

Во вторую категорию стран-создателей оригинальных идей, вошли Испания и Ирландия. Характерной особенностью стран является доминирование диффузии правила на инновационном ядре. Можно предположить, что Ирландия на первой фазе мезотраектории активно использовала нишу третьего типа, а Испания – нишу первого типа. Обе ниши использовались в обратной связи с нишей первого типа, при поддержке эволюционного мотора второй фазы.

Из только что сказанного можно заключить, что перечисленные страны (кроме Испании) добились успеха не только национальном, но и на национальном уровне. Тем самым они внесли значительный вклад в

формирование нового мирового макропорядка в процессах создания новых технологий. Правда, здесь возникает вопрос, насколько устойчивым может быть этот макропорядок. Так, в приоритетах Ирландии фиксируется желательность большей ориентации на внешний мир уже на ранних стадиях ее мезотраектории. Последнее черевато возможностью ухода активных микро-мезопар страны за рубеж. В развитие только что сказанного нужно отметить также и следующий парадокс. Среди стран-создателей оригинальных идей сформировалась группа, имеющая очень высокие расходы на исследования и разработки и низкие затраты на овеществленные технологии в технологических нишах. При этом члены группы не могут назвать оптимальную пользу для страны из этих расходов. Они не достигли даже среднего уровня закрепления правила на национальных мезотраекториях. К данным странам относятся Швеция, Франция, Норвегия, Люксембург. Объяснить возникший парадокс можно, скорее всего, тем, что новые технологические правила (а возможно, и соответствующие микро-мезо пары) уходят из этих стран за рубеж еще на ранних стадиях развития национальных мезотраекторий.

Особняком среди стран, создателей оригинальных идей, стоит Россия. Страна занимает, по сути, пограничную позицию между создателями оригинальных идей и репликаторами инновационных правил. У нее уровень *ИИР* и использования овеществленных технологий совпадают (они *средненизкие*), а уровень закрепления правила *наиболее низок*. Однако приоритеты страны указывают на ее желание резко изменить ситуацию в лучшую сторону. Насколько эти приоритеты связаны с реальностью, сказать пока трудно.

Репликаторы инновационных правил. Вкратце остановимся на популяции *M₂* имитаторов известных технологических правил. Эта популяция стран с высоким уровнем использования овеществленных технологий.

Для таких стран можно выделить три основных направления активности:

- 1) использование внешнего фактора, а именно пула существующих за рубежом технологических правил, для внутреннего развития;
- 2) совершенствование известных в мире технологий, продление их времени жизни;
- 3) реэкспорт «чужих» технологических правил.

Любое из данных направлений активности поддерживает доминирующей или набирающей силу макропорядок в мире. Возможна ситуация, когда страны пытаются комбинировать данные виды активности.

Главенствующая роль в реализации первого из перечисленных направлений принадлежит Греции. Стране при максимальной ориентации на внутренний рынок (*наиболее низкий* уровень экспортной ниши) удастся

ся добиться *наиболее высокого* уровня закрепления правила. Этот результат достигается за счет эффективной комбинации диффузий двух видов. Другой страной с ярко выраженной ориентацией использования внешнего пула технологий для развития внутреннего рынка является Португалия. Однако, в отличие от Греции, стране не удается добиться равноценного развития обоих видов диффузии: основной акцент сделан на приложенных инновационных правил в ущерб активизации предпринятых инновационно-раздо ниже. Поэтому и финальный результат, уровень закрепления правила гораздо ниже. Также нужно отметить, что эти обе страны непосредственно занимаются и совершенствованием известных правил (у них достаточно значимые среди стран-имитаторов расходы на ИИР), а Греция, по-видимому, активно вовлечена в процессы совершенствования диффузии правил на новые области.

Греция так же, как и Словакия, занимает позицию в зоне **D** пары (1, 2). В результате усилий по репликации технологий, объем странам удалось достичь *наиболее высокого* уровня диффузии правила на ядре, а Греция *средненизкого* уровня диффузии самого инновационного ядра. В итоге процессы диффузии ядер (расширения областей применения известных технологий) в сочетании с процессами диффузии правила на ядре внутри обеспечивают *наиболее высокий* уровень закрепления правила для Греции, а для Словакии — *высокий*. Можно считать, эти страны успешны в процессах подхватывания технологий.

Этот результат для стран, во многом, обеспечивается значимыми уровнями новых рыночных ниш (*наиболее высокий* для Словакии и *средненизкий* для Греции). При этом Словакия активно занимается экспортом инновационного правила за рубеж, ее экспортная ниша *средненизкого* уровня.

Среди стран, сосредоточенных только на одном из трех направлений активности, стоит выделить таких «чистых» реэкспортеров инновационных правил, как Польша и Латвия. Однако активность этого типа не приносит им высоких дивидендов. У стран соответственно низкий и наиболее низкий уровень закрепления правила, хотя и значимы процессы реэкспорта инновационных правил. К активным реэкспортерам можно отнести и Венгрию. Ее, правда, нельзя назвать «чистым» реэкспортером, поскольку достаточно высокие затраты на совершенствование заимствованных технологических правил (*средний* уровень затрат на ИИР в выборке).

Латвия и Польша имеют уровни диффузии правила на инновационном ядре и диффузии инновационного ядра ниже средних значений. При этом у Польши диффузия правила на инновационном ядре достигает наиболее низкого, а диффузия инновационного ядра низкого значения. Как следствие, уровень закрепления правила у Польши оказывается наиболее низким, а у Латвии — низким. Следует специально отметить, что эти стра-

ны принадлежат зоне **D** пары (1, 2), то есть ориентированы на интенсивное замещение ИИР использованием машин и оборудования, имеют низкие масштабы процессов диффузии двух расматриваемых нами типов, а экспортные ниши у обеих стран среднего уровня. Объяснить это можно только тем, что они, скорее всего, занимают «чистым» реэкспортом известной на внешних рынках инновационной продукции.

Чехия, Эстония, как и Словакия, совмещают роли реэкспортеров активным использованием внешнею пула технологий для внутреннего развития. Наилучшего финального результата (высокий уровень закрепления права) удалось добиться Словакии. При этом надо принять во внимание, что Чехия, в отличие от других двух стран, стремится в равной степени развивать каждый из двух видов инновационной диффузии, занимается совершенствованием реплицируемых инновационных правил и способов их распространения. Данные факторы обеспечивают Чехии средний уровень закрепления права. Страна входит в число активных экспортеров стран репликаторов технологических правил (уровень экспортной ниши средневысокий). Она имеет средненизкий уровень новых рыночных ниш. Заметная разница между уровнем диффузии на ядре и уровнем новых рыночных ниш позволяет предположить наличие в стране значимой группы пассивных инноваторов, обеспечивающих процесс подхватывания технологий.

5. Заключение

Таким образом, были рассмотрены инновационные мезотраектории ряда европейских стран, включая Россию. В ходе этого рассмотрения мезотраектория была представлена как некоторый механизм реализации жизненного цикла единиц, объединяющих инновационных акторов и технологические правила. В начале этого жизненного цикла возникают микропары (отдельные акторы плюс инновационное правило), которые затем трансформируются в мезопары (популяции акторов плюс инновационное правило), конечной целью которых является закрепление своих инновационных правил на макроуровне, получение масштабной устойчивой прибыли от их использования. Если при этом был обеспечен масштабный экспорт новых инновационных продуктов за рубеж, то можно говорить о масштабном вкладе страны в будущий макропорядок. При этом путь к успеху мезотраектории существенно зависит от того, к какой из двух категорий следует отнести страну: к «держателю» мезопар генераторов и распространителей новых идей в экономике или к «держателю» мезопар, по сути, репликаторов известных технологических правил.

В ходе поиска стран-«держателей» мезопар первого типа в первую очередь были выявлены страны, активно занимающиеся исследованиями и разработками в технологических нишах первой фазы мезотраектории, то есть создатели оригинальных идей. Если их активность направлена на

трансформацию идей в новые технологические правила и их внедрение, то в основе мезотраекторий, которыми они следуют, лежит ко-эволюция микро-мезо пар (носителей идей и инновационных правил), рынка и соответствующих социо-технологических режимов, регулирующих технологическую конструкцию, ее использование и определяющих правила на рынке технологий. На начальных фазах этой ко-эволюции (соответствующих стадий мезотраекторий) акторы микро-мезо пар, как правило, еще не имеют достаточно четкого образа будущего технологического правила или области его применения. Этот образ проявляется после активного использования исследований и разработок в технологической нише. Он далее корректируется по мере прохождения образовавшихся мезопар через механизмы селекции рыночной среды, расширения возможных областей применения формирующегося инновационного правила.

Среди стран-создателей оригинальных идей велся поиск наиболее успешных, то есть тех, которым не только удалось ввести новые технологические правила или расширить их области применения, но и удержать их, добившись значительного уровня их закрепления. Значительный уровень закрепления означает, что инновационные правила стран успешно прошли институционально и через некоторый промежуток времени превратятся в рутинны, стандарты и нормы, на основе которых появятся новые социо-технологические режимы. Вступившие в силу режимы будут действовать до тех пор, пока на смену удержанным странами технологическим правилам не придут новые, способные их сменить и инициировать технологическое обновление в стране, а иногда и за рубежом, и тем самым ввести новый макропорядок в области технологий.

Что же касается имитаторов или репликаторов новых правил, то следует отметить, что у них микро-мезопары образованы на основе уже известных в мире правил. Для таких стран важно было ответить на вопрос: может ли страна-репликатор известных правил эффективно поддерживать доминирующий или набирающий силу макропорядок в мире, следуя одному из трех направлений активности (или некоторой их комбинации):

- 1) использование пула существующих за рубежом технологических правил, для внутреннего развития;
- 2) продление времени жизни известных в мире технологий путем их совершенствования;
- 3) реэкспорт «чужих» технологических правил.

Список источников

1. Голиценко, О.Г. Национальная инновационная система России: Состояние и перспективы развития / О.Г. Голиценко. – М.: Наука. 2006. – 396 с.
2. Иванова, Н.И. Национальные инновационные системы / Н.И. Иванова. – М.: Наука. 2002. – 244 с.

3. Иванов, В.В. Национальная инновационная система как институциональная экономика постиндустриального общества / В.В. Иванов // Инновации. 2004. № 3. С. 11-23.
4. Lindvall V.-Å. (ed.) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter, 1992.
5. Maletta F. Sectoral Systems of Innovation and Production// Research Policy. 2002. Vol. 31 (2). P. 247-264.
6. Bergé, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., Rieckne, A. Analyzing the Function Dynamics of Technological Innovation Systems: A Scheme of Analysis// Research Policy. 2008. Vol. 37 (3). P. 407-429.
7. Weber K.M., Truffer V. Moving Innovation Systems Research to the next Level: Towards an Integrative Agenda// Oxford Review of Economic Policy. 2017. Vol. 33 (1). P. 109-121.
8. Dorfner, K., Foster, J., Rotts, J. Мicro-meso-macro// Journal of Evolutionary Economics. 2004. Vol. 14 (3). P. 263-279.
9. Dorfner, K., Rotts, J. The General Theory of Economic Evolution. London: Routledge, 2008.
10. Dorfner, K., Rotts, J., Ryka A. Urward and Downward Complementarity: The Meso Scale of Evolutionary Growth Theory. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2015.
11. Голицыненко, О.Г. Механизмы и моторы развития мезотраекторий многоуровневых инновационных систем / О.Г. Голицыненко // Дружеровский вестник. 2022. № 5. – С. 4-23
12. Голицыненко, О.Г. Пути совершенствования подходов новой эволюционной теории инновационного развития / О.Г. Голицыненко // Дружеровский вестник. 2020. № 4. – С. 27-45.
13. Golichenko O. Meso Trajectories in the National Innovation System and their Regulations // Zhang T. (Ed.). Circular Economy - Recent Advances, New Perspectives and Applications. IntechOpen, London, 2021. P. 39-59. doi.org/10.5772/intechopen.90982.
14. Голицыненко, О.Г. Передача знаний и трансформация мезоуровней: роль сетевых взаимодействий на мезотраектории развития экономической системы / О.Г. Голицыненко Дружеровский вестник. 2023. № 4. – С. 5-24.
15. Wazlawik, P., Weakland, J.H., Fisch, R. Change: Principles of Problem Formation and Problem Resolution. New York: Norton, 1974.
16. Schot J.W. The Policy Relevance of the Quasi-Evolutionary Model: The Case of Stimulating Clean Technologies// Coombs R. et al (eds). Technological Change and Comparing Strategies. London: Academic, 1992. P. 185-200.
17. Kemp R., Schot J., Hoogma R. Regime Shifts to Sustainability through Processes of Niche Formation: The Approach of Strategic Niche Management// Technology Analysis and Strategic Management. 1998. Vol. 10 (2). P. 175-196.
18. Kemp R., Rip A., Schot J. Constructing Transition Paths through the Management of Niches// Garud R, Karnoe P. (eds). Path Dependence and Creation. New York: Erlbaum, Mahwah, 2001. P. 269-299.
19. Hoogma R., Kemp R., Schot J., Truffer V. Experimenting for Sustainable Transport: The Approach of Strategic Niche Management. London: Spun. Press, 2002.
20. Smith, A., Raven R. What is Protective Space? Reconsidering Niches in Transitions to Sustainability// Research Policy. 2012. Vol. 41 (6). P. 1025-1036.
21. Schumpeter, J. A. The Theory of Economic Development. Cambridge Mass.: Harvard Economic Studies, 1934.
22. Kamien, M., Schwartz, N. Market Structure and Innovation. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

23. Nelson R.R., Winter S.G. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Belknap, 1982.
24. Schumpeter, J. Capitalism, Socialism and Democracy. London: George Allen & Unwin, 1942.
25. Earl P., Rotts J. The Market for Preferences// Cambridge Journal of Economics. 2004. Vol. 28 (4). P. 619-633.
26. Van den Bergh, J.C.J.M., Truffer, V., Kallis, G. Environmental Innovation and Societal Transitions: Introduction and Overview// Environmental Innovation and Social Transition. 2011. Vol. 1 (1). P. 1-23.
27. Rhodes, R.H.T. Gradualism, Punctuated Equilibrium and the Origin of Species// Nature. 1983. Vol. 305 (Sept). P. 269-272.
28. Gould S.J. Ever Since Darwin: Reflections in Natural History. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1991.
29. Schot J., Geels F.W. Niches in Evolutionary Theories of Technical Change. A Critical Survey of the Literature// Journal of Evolutionary Economics. 2007. Vol. 17 (5). P. 605-622.
30. Голицыненко, О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы: уроки для России / О.Г. Голицыненко // Центральный экономико-математический институт РАН. – М.: Наука. 2011. – 634 с.
31. Arthur W.B. Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events// The Economic Journal. 1989. Vol. 99 (394). P. 116-131.
32. Голицыненко, О.Г. Проблемы регулирования мезотраекторий в Национальной инновационной системе / О.Г. Голицыненко // Дружеровский вестник. 2018. № 4. – С. 5-20.
33. Azar C., Sandén V.A. The Elusive Quest for Technology-Neutral Policies// Environmental Innovation and Societal Transitions. 2011. Vol. 1 (1). P. 135-139.
34. Pfeifer J., Salancik G.R. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper & Row, 1978.
35. Christensen, C.M. The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2016.
36. Sandström C., Berglund H. and Magnusson M. Symmetric Assumptions in the Theory of Disruptive Innovation: Theoretical and Managerial Implications // Creativity and Innovation Management. 2014. Vol. 23 (4). P. 472-482.
37. Govindarajan V., Koppale P.K. Disruptiveness of Innovations: Measurement and an Assessment of Reliability and Validity// Strategic Management Journal. 2006. Vol. 27 (2). P. 189-199.
38. Van de Ven A.H., Poole M.S. Explaining development and change in organizations // The Academy of Management Review. 1995. Vol. 90. No. 3. P. 510-540.

Поступила в редакцию

19.08.2024

Голицыненко Олег Георгиевич – доктор экономических наук, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, г. Москва, Россия.

Голицыненко Олег Г. – doctor of economics, principal researcher in SEMI RAS, Moscow, Russia.

Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 47

47, Nakhimovskiy Avenue, Moscow, 117418, Russia

e-mail: golichenko@rambler.ru